

O'QITUVCHILARNING INKLYUZIV-METODIK KOMPETENTLIGINI TAKOMILLASHTIRISH

G. Jumamuratova¹, T. Azizova²

^{1,2}Qori-Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti Qoraqalpog'iston filiali ilmiy
xodimalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15093730>

Annotatsiya. Maqolada boshlang'ich sinf o'qituvchilarining inklyuziv-metodik kompetentligini takomillashtirish tuzilmasi, uning funksiyalari, joriy etish bosqichlari tavsiflangan.

Kalit so'zlar: inklyuziv ta'lim, komponent, yondashuv, mohiyat, metodika.

Abstract. The article describes the structure of improving the inclusive and methodological competence of primary school teachers, its functions, and the stages of implementation.

Key words: inclusive education, fashion, nature, curriculum, methodology.

Аннотация. В статье описана структура повышения инклюзивно-методических компетентности учителей начальных классов, ее функции, этапы реализации.

Ключевые слова: инклюзивное образование, компонент, сущность, методика.

Inklyuziv ta'limni rivojlantirish uchun barcha huquqiy va tashkiliy shart-sharoitlarni yaratish vazifalari davlatimizning ta'lim sohasidagi siyosatining muhim vazifalaridan sanaladi, "Inklyuziv-metodik kompetentlik" deb, kasbiy faoliyatida ta'lim jarayoni ishtirokchilari bilan muvaffaqiyatli hamkorlik qilish, ta'lim oluvchilarda, shu jumladan alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarda imkoniyatlariga mos sifatli bilim, ko'nikma va tayanch kompetensiyalarini rivojlantirishga yo'naltirilgan metodik bilimlar, malakalar, faoliyat, qadriyatlar va shaxsiy sifatlar majmuasiga tavsiflanadi, uning shaxsiy qadriyat, axborit-bilish, faoliyat, baholash-tahlil mezonlari farqlanadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiyaberish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" 2020-yil 13-oktabrdagi PQ-4860-son qarori bilan "2020 – 2025-yillarda xalq ta'limi tizimida inklyuziv ta'limni rivojlantirish konsepsiyasi" tasdiqlanganligi inklyuziv ta'lim tizimi sohasini yangi rivojlanish bosqichiga olib chiqdi.[2]

Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining inklyuziv-metodik kompetentligini rivojlantirish modelida uzviy bog'langan va integrativ xususiyatga ega komponentlar ta'limiy maqsadiga erishish vazifalari, tamoyillari, shakllari, usullari va vositalarini o'z ichiga oladi. Shu bilan birga, model komponentlari mazmuni majmuaviy yaxlitlik, o'zaro uyg'unlashuv, o'zgaruvchanlik xususiyatlariga ega bo'lib, o'qituvchi faoliyatining mazmunini tartibga soluvchi ijtimoiy talab me'yorlari asosida belgilanadi. Bunda, psixologik - pedagogik sharoitlar deb, belgilangan vazifalarni hal qilishga xizmat qiladigan ta'limning mazmuni, usullari, vositalari va ta'limiy makon muhitning ob'yektiv imkoniyatlari; o'qituvchilarning pedagogik jarayonning samarali borishini, ma'lum natijaga erishishni ta'minlaydigan psixologik tayyorligi, shaxsiy va kasbiy qadriyatlarini, jarayonni loyihalash obilyati; kasbiy-metodik faoliyat samaradorligini oshirishga qaratilgan chora-tadbirlar majmuyining mavjudligi tushuniladi.

Shuningdek ularni tahlil qilish, ta'limiy maqsadlarga erishish uchun didaktik faoliyatni rejalashtirish va loyihalashga xizmat qiladi.

Inklyuziv ta'lim jarayonida o'qituvchilarning inklyuziv-metodik kompetentligini takomillashtirish modelida maqsadi, unga erishish yondashuvlari, tamoillarini belgilangan. Modelning mazmuni faoliyat blok inklyuziv-metodik kompetentligining mazmunidagi asosiy komponentlarni bosqichma-bosqich amalga oshiriladigan harakatlar algoritmini ochib beradi. Baholash va samarali blok o'qituvchilarning inklyuziv-metodik kompetentligining rivojlantirishini baholashga yo'naltirilgan. Ushbu blok inklyuziv ta'lim sharoitida o'qituvchilarning inklyuziv-metodik kompetentligining rivojlanish darajasini aniqlash imkonini beradi.

Modelning mazmun, faoliyat bloki inklyuziv-metodik kompetentlik mazmun-mohiyati va tuzilishini hisobga olgan holda o'quv materialini tanlash yoki ishlab chiqishni belgilaydi: birinchi bosqichda inklyuziv-metodik kompetentlik mazmunidagi shaxsiy-qadriyat, axborotbilish, faoliyat, baholash-tahlil komponentlarini rivojlanganligini tashxis qilish; har bir komponent mazmunida takomillashtirilishi lozim bo'lgan mezonlar aniqlanadi. Boshlang'ich sinf o'qituvchilarning inklyuziv-metodik kompetentligini rivojlantirish modelini joriy etish shakllari quyidagilarni o'z ichiga oladi:

O'qituvchisining inklyuziv-metodik kompetentligini rivojlantirish modulli o'quv dasturni joriy etish, bunda:

- o'quv dastur mazmunini, ta'lim usullari (pedagogik vaziyatlar va vazifalarni hal qilish, loyihalash va b.)ni qo'llash inklyuziv ta'lim sifatini oshirish maqsadlariga yo'naltirish;

- o'qituvchilar kasbiy rivojlantirishning turli shakllari (o'quv, trening. Mahorat darslari, o'z-o'zini rivojlantirish, o'z harakatlarini mustaqil nazorat qilish, axborot-tashviqot tadbirlari, munozarali video namoyishlari, jamoat tashkilotlari vakillari bilan uchrashuvlar, nogironligi bo'lgan shaxslarning manfaatlarini himoya qilish)dan foydalanish va ularning uslubiy ta'minotini amalga oshirish;

- inklyuziv ta'lim muhitining o'ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqadigan pedagogik vazifalarni hal qilishni o'z ichiga olgan o'quv loyihalarini amalga oshirish (dars, mashg'ulot mazmunini moslashtirish, o'quvchi uchun individual rivojlanish trayektoriyasini tuzish va h.k.).

O'quv kursi modullarining mazmuni inklyuziv ta'lim, inklyuziv ta'lim jarayonida kompetensiyaviy yondashuv; boshlang'ich sinf o'qituvchisining inklyuziv-metodik kompetentligi; korreksion-pedagogik jarayonni modellashtirish sohasidan azariy bilimlar, amaliy malakalarni takomillashtirishga qaratilgan. Nazariy qismda inklyuziv-metodik kompetentlikning mazmun-mohiyati, rivojlantirish maqsad va vazifalari, tamoyillari, yondashuvlari, shakl, usul va vositalari ochib beriladi. Amaliy mashg'ulotlarda inklyuziv ta'limning mazmun-mohiyati, tashkiliy shakllari kontekstli ta'lim texnologiyalari yordamida turli kasbiy vazifalarni modell eshtirish va yechishda qo'llaniladi.

Pedagogik vaziyatlar va muammolarning yechimi uchun dalillarini izlash turli fanlar (falsafa, pedagogika, psixologiya, metodika va b.)ga oid bilim va malakalarni jalb qilish talab etiladi. Kontekstli muamoli vaziyat bo'yicha qaror qabul qilishdan avval uni tahlil qilish, muqobil yechimlarni va ularning dalillarini taklif qilishda tahlil, sintez, umumlashtirish operatsiyalarig tayaniladi.

Kontekstli muammoli vaziyatlarning o'ziga xos xususiyatlari quyidagilardan iborat: kompetensiyalarni shakllantirish va kasbiy-pedagogik muammo yechimlarining asoslab berilishi;

-olingan natijalarning kasbiy, ijtimoiy, kommunikativ jihatdan ahamiyatligi; pedagogic vazifalar mazmunining nostandart tuzilishi, ma'lumotlarning xilma-xilligi, mazmunni taqdim etish shakllarining (jadvallar, grafikalar, diagrammalar, chizmalar, matnlar) o'zgaruvchanligi;

-vazifani muqobil hal qilish usullarining mavjudligi. Shuningdek, turli ilmiy sohalar yoki sohaning turli yo'nalishlaridan olingan ma'lumotlardan, bilim va malakalardan muammoni hal qilishda foydalanishi;

-olingan natijaning kasbiy faoliyatda qo'llash ko'lamini aniq ko'rsatib berilishi;

-mavjud sharoitlarni va olingan natijalarning ilmiy nazariyalar, tushunchalar, qarashlar, tadqiqot va amaliy kuzatuvlar natijalari asosida talqin qilinishi, dalillar keltirishga kasbiy va shaxsiy qiziqishini rivojlantirishi kontekstli muammoli vaziyatlarga xosdir.

Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining inklyuziv metodik kompetentligining rivojlantiruvchi texnologiyalarini har bir komponent uchun alohida tavsiflaydigan bo'lsak, shaxsiy qadriyat komponentini rivojlantirish uchun aqliy hujum, muvaffaqiyat va rag'batlantirish vaziyatlarini yaratish, asosiy atamalar bilan tanishish, intervyu, rolli o'yinlar, pedagogik vaziyatni tanqidiy tahlil qilish texnologiyalaridan; pedagogik jarayonni, individual ta'lim dasturini loyihalash, bahs munozara, guruh ishi qo'llaniladi. Psixologik-pedagogik adabiyotlar tahlili, trening ta'limning shakli va usuli sifatida diagnostik va korreksion, tarbiyaviy, kommunikativ, reflektiv, jamoa bo'lib ishlash funksiyalarini bajarish mumkinligini ko'rsatadi.

Modelning baholash-tahlili inklyuziv metodik kompetentlikning rivojlanishini baholash, kasbiy-metodik faoliyat natijalarini bashorat qilish jarayonini aks ettiradi. Bunda inklyuziv metodik kompetentlikni rivojlanganlik darajalari; inklyuziv-metodik kompetentlik mezonlari va ko'rsatkichlari; inklyuziv-metodik kompetentlikning mazmunini belgilaydigan qobiliyatlarning rivojidagi o'zgarishlar tahlil qilinadi va baholanadi. Demak, shaxsiy-faoliyatli, aksiologik, sinkretik kompetensiyaviy yondashuvlarga asoslangan boshlang'ich sinf o'qituvchilarining inklyuziv-metodik kompetentligini takomillashtirish modelining eng asosiy yo'nalishlari quyidagilardan iborat:

- inklyuziv ta'limning mazmun-mohiyati va tamoyillarini, o'qituvchining kasbiy-metodik faoliyatini qadriyat sifatida anglash va uni amaliy pedagogik vazifalarni hal qilishda qo'llash;

- maxsus ta'lim ehtiyojlari bo'lgan turli toifadagi bolalarning aqliy va hissiy rivojlanishining, ta'lim olishida muloqot usullari va o'zaro munosabatlarning o'ziga xos xususiyatlarini bilish, ta'lim mazmunini har bir ta'lim oluvchining xususiyatlari va ehtiyojlariga moslashtirish;

- inklyuziv ta'lim maqsadlariga erishish usullari va vositalari, inklyuziv ta'limning barcha ishtirokchilari uchun o'quv seminarlar, treninglar o'tkazish usullariv texnologiyalarini qo'llash;

-inklyuziv ta'lim makonida o'zaro ta'sir shakli sifatida ko'p tarmoqli hamkorlikni amalga oshirish;

- ta'lim muassasasida inklyuziv madaniyatni rivojlantirish, inklyuziv amaliyotni rivojlantirish, inklyuziv ta'lim sifatini ta'minlash mexanizmlarini aniqlash va ulardan foydalanish.

O'qituvchilarning inklyuziv-metodik kompetentligining yuqori darajasi kasbiy kompetentlikni oshirish, kasbiy faoliyat samaradorligini ta'minlashga xizmat qiladi. Bunda ta'lim texnologiyalari ta'lim jarayonining barcha (mazmunli, uslubiy, didaktik) jihatlariga ta'sir qiladi, shuningdek, kasbiy-metodik tafakkur va xulq-atvor modellarini belgilaydigan zarur shaxsiy (kognitiv, hissiy, motivatsion, mazmun, kommunikativ) o'zgarishlarga hissa qo'shadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitusiyasi (Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 01.05.2023-y., 03/23/837/0241-son)
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" 2020-yil 13-oktabrdagi PQ-4860 - son 3